

Formación Docente para la atención del Talento Matemático

Proyecto Educativo*

Rubén Alejandro Águeda Altúzar

Secretario General – ANPM A.C.
Coordinación Académica ONMAPSB

<http://raltuzar.net>
anpm.gto@gmail.com

La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), A.C., a través de la Coordinación Académica de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato (ONMAPSB), con el propósito de fomentar el desarrollo del pensamiento matemático en profesores de educación básica y medio superior, tiene el agrado de proponer a la Secretaría de Educación (SE) del Estado de Puebla el presente proyecto que nombramos *Formación Docente para la atención del Talento Matemático*.

I. Introducción

La atención educativa a la diversidad ha sido una prioridad creciente en las políticas públicas y en los marcos pedagógicos contemporáneos. Tradicionalmente, la educación especial ha estado centrada en estudiantes con necesidades específicas derivadas de capacidades diferentes o barreras para el aprendizaje. Sin embargo, desde una perspectiva más inclusiva y equitativa, conviene ampliar esta categoría para considerar también a los alumnos con altas capacidades cognitivas, particularmente aquellos que manifiestan un talento sobresaliente en áreas específicas como las Matemáticas. Al respecto, autores como Freeman (2010), Pavía-Caballero (2015) y Subotnik, Olszewski-Kubilius y Worrell (2011) han subrayado la importancia de identificar y estimular tempranamente estas aptitudes para evitar su desatención por falta de oportunidades educativas adecuadas.

En este contexto, el presente proyecto se propone diseñar e implementar una estrategia de formación docente orientada a fortalecer las competencias pedagógicas de profesores de educación básica y media superior, con el fin de identificar, acompañar y potenciar a

*Dirigido a la Secretaría de Educación del Edo. de Puebla (2025). Segunda versión del *Proyecto* (Águeda-Altúzar, 2022).

estudiantes con talento matemático. Se reconoce que la figura del docente es clave no sólo como transmisor de conocimientos, sino como mediador cultural capaz de transformar su práctica en favor de una educación más justa y desafiante para todos los estudiantes.

El proyecto se inspira en la experiencia acumulada por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM) a través de las Olimpiadas de Matemáticas, las cuales no sólo representan un espacio de excelencia académica, sino también una plataforma formativa para los docentes que participan como entrenadores, evaluadores y diseñadores de problemas. Aprovechar este andamiaje institucional permite articular una propuesta que transite del enfoque competitivo al formativo, con base en una pedagogía del talento que combine el rigor matemático con la sensibilidad educativa.

La iniciativa se alinea, además, con los principios de la Nueva Escuela Mexicana al promover una educación integral, con justicia social y centrada en las potencialidades del alumno. En este sentido, la atención al alumnado con habilidades excepcionales en matemáticas no es un privilegio, sino una necesidad que demanda preparación especializada del profesorado, el diseño de trayectorias diferenciadas de aprendizaje y la construcción de comunidades académicas comprometidas con la excelencia y la equidad.

II. Objetivos

La *Formación Docente* persigue lo siguiente.

1. Identificar a jóvenes estudiantes de Educación Básica y Nivel Medio Superior, con afinidad, aptitudes o buen desempeño en Matemáticas.
2. Involucrar a sus profesores, padres de familia y directivos en proporcionar a estos estudiantes destacados los medios (tanto de formación como de materiales didácticos e incentivos económicos) para desarrollar en los jóvenes sus capacidades en torno a la Matemática, sin descuidar su educación integral.
3. Junto con el apoyo con los especialistas afines a la ANPM, constituir *Comunidades de Aprendizaje* en torno a los programas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas; para que en éstas, *los profesores* puedan tener una opción de actualización continua y de formación entre pares en Matemáticas y en Didáctica, al tiempo que se procura el acercamiento de conceptos de Matemática formal a dichos estudiantes talentosos.
4. Crear comisiones tanto desde la ANPM como desde la Secretaría de Educación que puedan vigilar el sano funcionamiento de estas Comunidades, para con el tiempo ofrecer espacios de formación a todo aquel profesor/estudiante que desee incorporarse.
5. Dar seguimiento a los estudiantes desde que se incorporan al programa hasta el término de su formación profesional (licenciatura). Para que sean invitados a participar como formadores de estudiantes o asesores de nuevos profesores.

III. Esquema de funcionamiento

En términos generales se propone proceder de acuerdo con las siguientes etapas.

1. *Formación del **Comité de Especialistas** afines a la ANPM.*

Docentes e investigadores asociados a la ANPM o afines, con una trayectoria destacada en los rubros de la Educación Matemática, Matemáticas, así como con un alto grado de responsabilidad social, vocación de servicio y un imprescindible aprecio por la educación.

Este Comité se encargará de la emisión de convocatorias, evaluaciones y procesos de seguimiento que se describen a continuación. Son propuestos desde la Comisión de Olimpiadas Matemáticas de la ANPM y aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional.

2. ***Invitación general** a todos los planteles que deseen participar en el Proyecto.*

A través de una convocatoria estatal, difundida hacia los supervisores y directores, se invita a todas las escuelas del Estado (en los niveles Básico y Medio Superior) a nombrar a un responsable del proyecto al interior el plantel que desee ingresar al proyecto. El/la responsable debe impartir clases de Matemáticas en dicho plantel (profesor en funciones) y compartir al Comité de Especialistas el formato de la *Solicitud de Ingreso*, que les requerirá información acerca de los siguientes rubros.

- a) Currículum Vitae (en un formato preestablecido y con énfasis en el aspecto educativo).
- b) Una semblanza de su experiencia docente.
- c) Una pequeña descripción de sus intereses y motivaciones (carta de motivos).

Estas solicitudes **de ningún modo condicionarán el ingreso al programa de los profesores que se muestren interesados**, sino **fungirán como un diagnóstico** para conocer los intereses, motivaciones y necesidades de formación del profesorado, para que el Comité de Especialistas plantee el diseño de la primera etapa del proyecto.

3. *Propuesta de “talentos”.*

Una vez determinados los primeros profesores responsables (talentosos en tanto entusiastas), se les solicitará a los mismos la propuesta de estudiantes que ellos juzguen con aptitudes, facilidades o buen desempeño en sus materias en relación con las Matemáticas. Desde luego, debe consultarse a los padres de familia si están de acuerdo en que sus hijos participen de estas actividades; solicitar la aprobación tanto de ellos como de las autoridades del plantel.

En este punto es de vital importancia que también se considere o se inste a participar a todo(a) aquel(la) estudiante que tras estas invitaciones se muestre interesado(a) en el Proyecto; **en ningún caso se le deberá negar el acceso al proyecto a niño o joven alguno(a)** que tenga el entusiasmo en participar. El Comité de Especialistas deberá ofrecer un medio de comunicación para enterarse de y resolver las posibles controversias que surgiesen.

4. *Diagnóstico de los estudiantes.*

A cada profesor encargado se le proporcionarán los exámenes diagnósticos en contenidos específicos, para conocer tanto las necesidades de formación del profesorado como de los jóvenes adscritos al proyecto.

Estos instrumentos de evaluación, así como los programas a los que hacen referencia y su articulación, deberán ser públicos y estar a disposición de toda la comunidad educativa; se sugiere, desde un sitio web.

5. *Cursos de Entrenamiento en Habilidades Matemáticas.*

De acuerdo con los resultados de los diagnósticos, la ANPM se encargará de formar a la primera generación de profesores a través de un Diplomado (se sugiere se tramite su validez ante el USICAMM), para proveer a los profesores de los fundamentos de Aritmética, Álgebra, Geometría y Teoría de Números, necesarios en las competencias y que probablemente no se consideran en los programas oficiales.

En estos cursos de entrenamiento, organizados de manera modular, se prevén algunos momentos en los que se solicitará a los profesores participantes implementar los contenidos con sus estudiantes actuales (ya fuesen los talentos elegidos o sus actuales grupos de estudiantes en general), al tiempo que se analizan las problemáticas que surjan desde la Didáctica de las Matemáticas. Así, el trabajo con los estudiantes comienza desde las primeras etapas del proyecto, a la vez que los profesores se forman para tal fin.

6. *Preparación de los estudiantes. Un salario para los profesores.*

Para la buena consecución del proyecto, se sugiere otorgar a los profesores participantes un salario de cuando menos \$5,000 mensuales, comprometiéndolos así a implementar las actividades propuestas por la ANPM y a compartir evidencias de la atención que se ofrezca a sus estudiantes en, al menos, dos sesiones de dos horas por semana. Este espacio de trabajo podría ofrecerse al interior de los planteles como *cursos extracurriculares* o *clubes de ciencias*.

Por experiencia es sabido que los profesores podrían realizar este trabajo por motivaciones propias; sin embargo, es importante dar legitimidad a su trabajo a través de una paga simbólica.

7. *El compromiso de participar en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas de la ANPM.*

Una manera de medir los resultados obtenidos (que no será la única), es el compromiso de inscribir los profesores a sus estudiantes a las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas de la ANPM para el análisis de su desempeño. Así

mismo, de invitar a los profesores a formar parte de los *Cursos para Entrenadores* (inclusive como capacitadores).

8. *El seguimiento a los estudiantes.*

Como proyecto a largo plazo, se espera dar seguimiento a los estudiantes hasta que terminen la Universidad. Procurando la búsqueda de apoyos hacia los educandos durante su permanencia en el proyecto, su canalización hacia las Universidades (la búsqueda de becas para que terminen una licenciatura en ciencias, ingenierías o docentes, por ejemplo), así como poner énfasis en su formación en valores, vocación de servicio y compromiso social. Haciéndoles conscientes de que al ser fruto del trabajo de una gran comunidad, tienen la responsabilidad moral de fomentar el aprendizaje de nuevas generaciones, desde el oficio o profesión a la que se dediquen.

9. *La generación de materiales y recursos didácticos.*

Se prevé que este trabajo conjunto produzca una serie de escritos, materiales (cuadernillos de trabajo, publicaciones en revistas, etc.) que podrán ser empleados por otras comunidades. Por lo mismo, dentro del Comité de Especialistas se sugiere una Comisión encargada de la revisión de dichos materiales, o bien, su vinculación hacia una revista especializada.

IV. Fuentes

- Águeda-Altúzar (2022). Escuela de Talentos. Proyecto Educativo. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14873863>
- Freeman, J. (2010). *Gifted lives: What happens when gifted children grow up*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203845752>
- Pavía-Caballero, C. (2015). *Educación del alumnado con aptitudes sobresalientes en México*. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). <https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/P1D133.pdf>
- Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward. *Psychological Science in the Public Interest*, 12(1), 3–54. <https://doi.org/10.1177/1529100611418056>